

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING TEZKORLIK SIFATINI
RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI****Azimova Sayyohat Bobomurodova**

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistranti

Аннотация.

В этой статье даны и проанализированы в широком спектре общие представления о развитии качества ловкости у учащихся начальной школы 9-10 лет, передовые идеи, направленные на повышение их компенсации, методы и инструменты, которые понятны и важны для эффективного обучения.

Ключевые слова: инновации, скорость, методология, эффективность, опыт.

Annotation.

In this article, general concepts about the development of the quality of agility of 9-10-year-old primary school students, advanced ideas aimed at increasing their compensation, methods and tools that are understandable and important for effective training are given and analyzed in a wide range.

Key words: innovation, speed, methodology, efficiency, experiences.

Mavzuni dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasining “Talim to‘g‘risidagi va kadrlash tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risidagi qonunlarida ta‘lim tizimiiga innovatsion usullarni kiritish va talab qilinganligidan kelib chiqqan holda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini tashkil qilishning innovatsion shakli sifatida musobaqa o‘yin usulini ajratish mumkin. Ular jismoniy tayyorgarlikda muhim shakllaridan biridir va tayyorgarlik, nazorat va keltiruvchi turlari farq qiladi [1, 2, 3].

V.P.Filning (1970) isbotlashicha, sport trenirovkasining boshlarida tor yo‘nalishdagi mashqlardan foydalanish salbiy oqibatlarga olib keladi. Bu metod bilan

natija sprint 1-1,5 sekundgina yaxshilanadi xolos. Ayniqsa yosh bolalarda tezkorlikni rivojlantirishda tor yo'nalishdagi vositalardan foydalanilganda ularni miyyasida tezkorlikka nisbatan "tezkorlik to'sini" vujudga keladi. Oqibatda organizmda tezlik refleksiga adaptatsiyalanadi. Bu esa tezlikni stabillashishiga olib keladi. Buni oldini olish uchun esa harakat chastotasi va harakat tezligini rivojlantirish uchun takrorlash, takroriy oshirib borish va o'zgaruvchan mashq qilish metodlaridan foydalaniladi. Bunday metodlarni qo'llanganda yugurish masofasi shunday tanlanadiki, masofa oxirida yuruvchilarning takroriy urinishlarida ham tezkorlik pasaymasligi kerak.

Bizga ma'lumki, jismoniy tarbiya darslarida yangi mashqni o'rgatish va va uni bir maromda to'g'ri shakllantirish bolalar organizmiga ancha qiyinchilik keltirib chiqaradi hamda mashg'ulotlardan zerikish holati yuzaga keladi. Biroq bunday qiyinchiliklarni osongina yengib o'tish mumkin. Buning uchun o'qituvchi bolaning qaysi sifatlarini maksimal o'stirmoqchi bo'lsa shu sifatni rivojlantiruvchi eng samarali metod va usullardan foydalanish katta samara beradi. Ayniqsa tezkorlik sifatini rivojlantirish 7-8 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan davr sensitiv yosh davrlari hisoblanadi. Yuqoridagilarni e'tiborga olgan holda turli xil usul va metodikalardan foydalanish samarlidir.

Tezkorlik sifatini rivojlantirish jarayonida o'quvchilar organizmi, jismoniy tayyorgarlik imkoniyatlarini har tamonlama amalga oshirish uchun tezkorlik sifati qanchalik yaxshi rivojlanganligiga uzviy bog'liq bo'lib qoladi va organizmdagi boshqa omillarga: egiluvchanligiga, texnikani yaxshi egallanganligiga, kuch darajasiga, chidamlilik darajasiga, chaqqonlik mahoratiga, chambarchas bog'liq. Shu sababli tezkorlik sifatini rivojlantirish ayniqsa barcha sport turlarida natijalarga erishish uchun juda katta ahamiyatga ega. Emotsionallik va qo'zg'aloshning yuqori darajasi tezkorlikni rivojlantiruvchi eng yaxshi motivatsion vosita bo'lib bunda o'yin va musobaqa metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari kichik maktab yoshidagi bolalarga harakatli o'yinlarni o'ynash, katta maktab bolalarida esa sport o'ying'arini o'ynash tezkorlik sifatini yaxshi rivojlantiradi. Biroq sof tezkorlik bilan

yuqori natijalarga erishish qiyin. Shuning uchun kuch sifatini ham bir vaqtda rivojlantirish samaraliroqdir. Sababi shartdan deysinib chiqish, oyoq qo‘l harakatidagi kuchlanish tezligi, oyoq tovonining deysinishi kuch sifatida uzviy bog‘liqdir. Tezlik sifatini kompleks rivojlantirishda obyekt bilan o‘ynaladigan sport o‘yinlarini o‘ynash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa basketbol o‘yini yetakchilik qiladi.

Analitik yondoshib metodi ya’ni yengillashtirilgan sharoitda va tezlikda harakatlarni alohida ajratib olib tezlikni rivojlantirish.

Sensamotor metodida (S.P.Geller-shteyn 1958) ya’ni universal vaqtni farqlay olish qobiliyatini oshirish uchun signallarga reaksiya qilish tezligini oshirish mashq qilinadi. Bundan tashqari jismoniy tarbiya darslarida signal berilganda yo‘nalishni, tezlikni o‘zgartirish yoki to‘xtash mashqlarini tezkorlik bilan bajarish ham tezlikni rivojlantirishda yaxshi samara beradi.

Tadqiqotning maqsadi – 9-10 yoshli o‘quvchilarning tezkorlik sifatini innovatsion usullar yordamida rivojlantirish.

Tadqiqot vazifalari. 9-10 yoshdagi o‘quvchilarning tezkorlik sifatini innovatsion usullar yordamida rivojlanishini tajribada asoslash.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamasi. 9-10 yoshli boshlang‘ich sinf o‘quvchilarni tekshirish uchun bir qator pedagogik tajribalar amalga oshirildi.

1-jadval

Nazorat va Tadqiqot guruhlaridan tadqiqot boshida olingan test natijalari (2023y.)

№	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo‘llarni bukib yozish	Tennis to‘pini uloqtirish
1	6.2	12,4	143	2	18
2	6.4	11,9	147	3	17
3	6.1	12,2	149	4	18
4	6.7	12.4	151	3	19
5	6.6	12,5	148	3	20

№	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikka sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1	6.0	12,2	143	4	18
2	6.1	12,4	140	5	18
3	6.2	11.8	144	3	19
4	6.0	12.4	149	5	20
5	6.2	12.7	147	5	21

1-jadval taxliliga ko'ra o'quvchilar ikki guruhga bo'linishdi, 1-guruh tatqiqot guruhi bo'lib ushbu guruh tarkibiga kiruvchilar 30 kun davomida nazorat sinov mashlari yordamida tekshiruvdan o'tkazildi hamda kuzatuvning birinchi kundan boshlab mashg'ulotlarda ishtirok etishni boshladi. 2-guruh pedagogik nazorat guruhi bo'lib u ham 1-guruh bilan yonma-yon nazoratan o'tkazildi.

Nazorat guruhida 1 oy davomida jismoniy sifatlari takomillashtirildi. Tatqiqot davomida 2-guruhga ham yuklamalar berib borildi. Tatqiqot ohiriga kelib o'rgatilgan usullar tatqiqot guruhida o'z natijasini ko'rsatdi ya'ni 1-guruh o'rgatilgan mashlarni juda tez o'rganib oldi va boshqa sheriklariga ham o'rgatishga ulgurdi. 2-guruh o'z mashg'ulotlarida o'rgangan usullarini takrorlab, o'z malakasini oshirdi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni tatqiqot jarayonida 2-guruh vakillarida o'zgarish sezilmadi lekin, 1-guruh vakillarida ayrim xolatlarida tatqiqotda o'rgatilgan mashlarni meyor darajasida bajarganligini guvoxi bo'ldik.

1 oy davom etgan tatqiqot natijalariga ko'ra nazorat guruhining mashiq bajarish va ular tuzgan usullar katma-ketligida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Tatqiqot guruhidagi o'quvchilarni tezkorlik va kuch sifatlarini rivojlanganligini tatqiqot so'ngida o'z natijasini ko'rsatdi.

Nazorat va Tatqiqot guruxlaridan tatqiqot so'ngida olingan test natijalari
(2023y.)

№	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1	5.7	11.8	159	5	19
2	5.6	11.7	164	5	20
3	5.6	12.7	154	5	20
4	5.4	12.7	154	4	20
5	5.8	11.8	161	5	22
№	30 metir yugurish	60 metir yugurish	Joydan uzunlikga sakrash	Polga tayangan holda qo'llarni bukib yozish	Tennis to'pini uloqtirish
1	5.4	11.8	164	5	24
2	5.4	11.4	163	6	24
3	5.4	11.5	169	5	22
4	5.7	11.4	161	6	23
5	5.5	11.4	164	6	24

Xulosa.

9-19 yoshdagi o'quvchilar tatqiqot olib boruvchi tomonidan berilgan yuklamalarni tez tushunib, mashiqlarni imkon qadar yaxshi bajrishga harakat qilishdi. Tatqiqot guruhida ko'zlangan natijalarga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan)
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan) – Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T. Sharq, 1997 y.
3. O'zbekiston Respublikasi qonuni «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi» 27.06.2000 (yangi taxriri). – T., 2000 y.